

Научная статья

УДК 81:112

DOI: 10.5281/zenodo.21127644

**ИДИО-ИДЕОСОМАТИЧЕСКИЕ ДЕТЕРМИНАНТЫ ПЕРЕВОДА
ФИЛЬМОНИМОВ: ПРАГМАТИЧЕСКИЙ И ПЕРЦЕПТИВНЫЙ АСПЕКТЫ**

© 2026 *Е.В. Фомин, Н.В. Щурик*

Федеральное государственное бюджетное образовательное учреждение высшего образования «Иркутский государственный университет»

ORCID 0009-0002-5439-4546

Настоящая статья посвящена исследованию влияния идио-идеосоматических характеристик перевода названий фильмов (с английского языка на русский). Перевод фильмонимов рассматривается как особая форма межкультурной коммуникации, в которой переводческие решения формируются под влиянием дихотомии двух измерений: индивидуального и коллективно-культурного. Актуальность исследования обусловлена возрастающей ролью названия кино на современном кинематографическом рынке. Значимость кинозаголовка определяется его прагматической доминантой — функцией воздействия, которая подчиняет себе его изначальную номинативную природу. Особое внимание уделяется анализу факторов, определяющих выбор переводческого варианта, включая культурные ожидания, ценностные ориентиры и институциональные ограничения проката. В работе демонстрируется, что перевод названий фильмов нередко выходит за рамки формального соответствия оригиналу и ориентируется на достижение сопоставимого эмоционального и перцептивного эффекта. Новизна настоящего исследования подчеркивает недостаточное исследование вопроса рассмотрения аспекта идио-идеосоматики в области аудиовизуального перевода. Результаты работы могут быть использованы для дальнейшего изучения соматического восприятия перевода, а также для совершенствования практик перевода аудиовизуального контента.

Ключевые слова: идиосоматика, идеосоматика, фильмоним, аудиовизуальный перевод, сознание, телесно-чувственное восприятие, семантическая трансформация, культурно-идеологический фактор.

Для цитирования: Фомин Е. В. Идио-идеосоматические детерминанты перевода фильмонимов: прагматический и перцептивный аспекты / Е. В. Фомин, Н. В. Щурик // Вестник Донецкого национального университета. Серия Д: Филология и психология. — 2026. — № 3. — С. 169–181. — <https://doi.org/10.5281/zenodo.21127644>

Введение. Современное переводоведение переживает этап существенного теоретического и методологического переосмысления, что обусловлено как расширением междисциплинарных связей, так и растущей потребностью в моделях, позволяющих объяснить перевод не только как сугубо лингвистическую операцию, но и как социально-коммуникативную, культурную и телесно-чувственную практику. В этих условиях особую актуальность приобретают концепции, которые стремятся преодолеть традиционный антиномический разрыв между «объективной» языковой нормой и «субъективным» поведением переводчика. Одной из наиболее значимых в этом отношении является *диалогическая теория* Д. Робинсона, предлагающая комплексный взгляд на перевод как на динамическое взаимодействие переводчика с автором и реципиентом в пределах культурно и соматически обусловленного коммуникативного пространства.

Цель настоящей работы — систематизировать и эмпирически обосновать влияние идиосоматических и идеосоматических факторов на перевод англоязычных названий фильмов и сформулировать методические положения, направляющие процедуру принятия прокатных решений. Для достижения поставленной цели решаются следующие задачи:

1) представить концептуальную характеристику понятий «идиосоматика» и «идеосоматика» в контексте переводоведения и обозначить их прикладное значение для анализа фильмонимов;

2) сопоставить стратегии перевода названий (транскрипция, транслитерация, калькирование, семантическая трансформация) и выявить их связь с перцептивными и институциональными факторами;

3) провести анализ репрезентативных корпусных данных и кейсов перевода, чтобы определить частотность и функциональность параметров трансформаций;

4) исследовать корреляцию идиосоматического и идеосоматического факторов на материале прагматической адаптации кинотекста (на примере фильма «*Большой куш*» / «*Snatch*», 2000) и выявить особенности их реализации в современных стратегиях медиаперевода, ориентированных на интерактивное вовлечение аудитории (на примере фильма «*Пушки Акимбо*» / «*Guns Akimbo*», 2019).

Материалы и методы исследования. Теоретическую основу исследования составляют работы по диалогической теории перевода Д. Робинсона, отечественные и зарубежные аналитические исследования, посвященные осмыслению положений данной теории (Е. Ю. Куницына, Е. Е. Калиш, И. Окулска, Л. Чжу, Б. Ли и др.).

В качестве эмпирической базы использованы опубликованные корпусные данные и репрезентативные примеры практики аудиовизуального перевода, подробно рассмотренные в исходном материале исследования. В частности, анализ опирается на корпус из 330 англоязычных заголовков, проанализированный О. И. Александровой, в котором зафиксировано около 30 % существенных семантических преобразований. Кроме того, в настоящей работе исследуются конкретные кейсы перевода (например, «*Snatch*» — «*Большой куш*» (2000), «*Guns Akimbo*» — «*Пушки Акимбо*» (2019) — эксперимент с общественным опросом ≈ 48 тыс. участников) и популярные любительские/прокатные переводы (включая примеры «*эпохи VHS*» и последующих практик).

В работе применён комплекс теоретических и эмпирических методов:

1. Использован сопоставительный корпусный анализ, позволивший выявить частотность и распределение переводческих стратегий, а также эмпирически зафиксировать процент семантических трансформаций.

2. Проведён качественный семантико-прагматический анализ, направленный на интерпретацию смысловых и коннотативных сдвигов, а также изменений в жанровой и эмоционально-соматической маркированности заголовков.

3. Применён метод кейс-анализа, позволивший реконструировать процедуру принятия прокатного решения и сопоставить идиосоматический и идеосоматический уровни переводческого решения.

4. Использован дискурсивно-институциональный анализ, направленный на выявление роли цензурных, маркетинговых и культурных факторов, а также вторичный анализ рецептивных данных, использованных как вспомогательный индикатор эффективности перевода.

Основная часть. В основе концепции Д. Робинсона, изложенной в работе «*The Translator's Turn*», представляется возможным выделить следующий тезис: перевод представляет собой не линейную трансляцию содержания, а диалогический процесс, включающий рациональные, культурные и телесно-чувственные механизмы [13]. По мнению отечественных исследователей, в концепции Д. Робинсона переводчик не является «проводником» заранее заданного смысла, но выступает активным участником коммуникации, который «*прокладывает путь себе и людям*» [5, с. 2576]. Данная метафора — одна из центральных в теории Д. Робинсона, выражающая стремление рассматривать переводчика как субъекта действия, создающего новый маршрут интерпретации, а не механически воспроизводящего уже существующий. В своей работе Д. Робинсон использует следующий образ: переводчик не переходит на заранее существующую

«параллельную дорогу» языка перевода, а вынужден буквально прокладывать новый путь: подобно тому, как тяжёлый бульдозер углубляется в «тропический лес», прокладывая дорогу там, где её ранее не было [13]. Такой подход существенно расширяет лингвистическую теорию перевода, включая в неё аспекты соматики — телесной реакции переводчика, встроенной в культурные модели поведения.

Понятие «*пути-тропы*» в теории Д. Робинсона соотносится с риторическими механизмами интерпретации. Перевод, следуя за автором, есть диалог переводчика с автором, в рамках которого переводческие решения могут быть описаны как использование определённого стилистического тропа. Автор выделяет следующие тропы: метонимию, синекдоху, метафору, иронию, гиперболу и металепсис. Каждый из них представляет собой особый тип «*поворота*» (turn) от исходного смысла к новому выражению в тексте перевода. В терминах исследователя, данные шесть тропов очерчивают герменевтический путь, по которому переводчик движется навстречу автору [13, с. 140]. Однако перевод — это не только диалог с автором, но и взаимодействие с читателем. Так, Д. Робинсон вводит вторую систему — систему *версий* (versions), описывающих коммуникативную направленность перевода по отношению к его целевой аудитории. К таким «версиям» относятся, например, интроверсия, экстраверсия, конверсия, субверсия, перверсия, диверсия и др. Каждая версия представляет собой конкретный способ воздействия на читателя, что позволяет описывать перевод не только как семантическую трансформацию, но и как форму культурного взаимодействия.

Тезис Д. Робинсона о том, что «переводчик прокладывает путь себе и людям», получает в диалогической теории трёхуровневое толкование понятия «путь»:

1. На герменевтическом уровне — выбор тропа, который определяет характер взаимодействия с исходным текстом.
2. На прагматическом уровне — выбор версии, определяющей стратегию коммуникативного воздействия на читателя.
3. На культурном уровне — создание новых маршрутов рецепции, по которым целевая аудитория воспринимает текст в иной идеологической и культурной среде.

Теоретические положения диалогической теории перевода находят отклик в отечественной переводоведческой традиции. Так, Е. Е. Калиш в работе «Реконструкция дискурса в целях перевода: Теоретические проблемы» отмечает фундаментальный характер соматического подхода Д. Робинсона и интерпретирует некоторые его положения: «идеосоматика — это заложенная в человека с момента рождения социальная программа реагирования на слова, идеологизированная реакция тела. Благодаря идеосоматике люди понимают друг друга. В то же время, каждый человек имеет свой собственный опыт, который определяет его идиосоматику, индивидуальную реакцию на словесные сообщения» [4, с. 121]. Е. Ю. Куницына рассматривает теорию Д. Робинсона в рамках людической теории перевода, определяя переводческие решения как игру между переводчиком, автором и читателем. По мнению исследователя, «перевод-игра требует от своего ключевого игрока — переводчика — свободного воления и серьезности ответственности вызову игры, ответственности, понимаемого как ответственность (ответная реакция, восприимчивость) и ответственность в смысле М. М. Бахтина» [6, с. 72]. Переводчик в процессе коммуникации выступает «одновременно со-субъектом и со-объектом игры. Переводчик как EGO играющее и тем самым EGO рискующее сам определяет, в какую игру он собирается играть с автором и читателем, однако он одновременно и подчинен игре — игра «вовлекает его и держит». Кроме того, Е. Ю. Куницына отмечает: «перевод — не «просто» языковая игра, перевод — это игра тела, души и духа» [6, с. 72]. Данный

подход усиливает понимание «поворота» Д. Робинсона как этически нагруженного и коммуникативно значимого действия.

В зарубежных переводоведческих трудах диалогическая теория также стала объектом научного исследования и получила разностороннее развитие. Британский специалист И. Окулска подчеркивает одновременно инновационность и абстрактность подхода Д. Робинсона: “Robinson proposes a turn in process research to focus on the translator... and incorporate the translator’s somatic motivations” — «Робинсон предлагает изменить направление исследований в области процессов, сосредоточив внимание на переводчике... и учитывая его соматические мотивации» (Перевод наш — Е. Ф.) [12, с. 141], однако многие положения, по мнению исследователя, остаются в основном концептуальными и требуют эмпирического исследования. Китайский лингвист Л. Чжу рассматривает соматико-диалогическую модель Д. Робинсона как значимый вклад в антропологизацию переводческих исследований, отмечая, что подход Д. Робинсона, центральной фигурой которого является переводчик, переопределяет перевод как физическую, эмоциональную и социально обоснованную деятельность, благодаря чему его теория оказывается применимой к мультимодальным и интерактивным формам перевода [16]. Существенные комментарии вносит сам автор теории в интервью «An Interview with Prof. Douglas Robinson on Translation and Translation Studies», в котором исследователь подчеркивает, что перевод — процесс не столько абстрактного познания, сколько соматической восприимчивости. Исследователь также указывает на непредсказуемый и реляционный характер любого переводческого решения, комментируя путь переводчика как непредсказуемый, по своей природе относительный и зависимый от ситуации процесс [11]. Обзор существующих исследований демонстрирует, что теория Д. Робинсона воспринимается современными учёными как гибкая и плодотворная модель, объясняющая перевод не как исключительно словесную передачу смысла, а как процесс телесно и социально обусловленного выбора, в котором тропы и версии функционируют как инструменты описания реальных стратегий переводчика.

В фокусе научного интереса оказываются не только механизмы передачи смысла, но и те формы телесного опыта, которые сопровождают понимание и воспроизведение текста в другом языке. Как отмечает Д. Робинсон в своих рассуждениях о диалогике перевода, переводчик не только интерпретирует значение высказывания, но и вступает в непосредственный контакт с «телом» языка: перевод есть не только интеллектуально-рефлексивный акт, но и воплощение личного, «идиосоматического» переживания. Данный тезис прослеживается в трудах других ученых. Так, К. Скотт в статье «The metamorphoses of the body in the space/time of literary translation» утверждает, что перевод не столько связан со значением текста, сколько с телом читателя; перевод — это психофизиологический контакт читателя с текстом [14]. Для понимания сущности психофизиологического контакта необходимо подчеркнуть, что центральным элементом данной концепции выступает сознание. В этой связи целесообразно обратиться к исследованиям в области психологии, в рамках которых сознание рассматривается как определяющий фактор процессов принятия решений. А. Н. Леонтьев, в рамках исследования «Деятельность. Сознание. Личность», возводит на пьедестал концепт сознания и определяет его как «открывающуюся субъекту картину мира, в которую включен он сам, его действия и состояния» [3, с. 167]. Тем самым подчеркивается, что сознание не сводится к совокупности психических явлений, но представляет собой целостное отражение действительности, обеспечивающее возможность осмысленного и целенаправленного действия. Центральной функцией сознания, по А. Н. Леонтьеву, является обеспечение деятельности субъекта посредством формирования субъективного

образа мира. В структуре сознания исследователь выделяет три взаимосвязанных компонента — значения, личностный смысл и чувственную ткань образа. Последняя придает отражаемой картине мира переживаемую субъектом конкретность и «предметность», обеспечивая её феноменальную реальность [3]. Развивая данную проблематику, представители деятельностного и субъектного подходов акцентируют внимание на активной, отражательно-преобразующей роли сознания в психологической картине личности. Так, С. Л. Рубинштейн рассматривает сознание как специфическую форму психической деятельности, обеспечивающую рефлекссию внешнего мира и собственных состояний субъекта. В концепции исследователя сознание проявляется через целостный акт отражения, включающий «единство двух противоположных компонентов: знания и отношения» [7, с. 280]. Акцент переносится на диалектический характер сознательного акта: отражение действительности не является пассивным, но включает ценностное, мотивационное и личностное измерение. Вопрос о природе сознания и его соотношении с речью нередко приводил исследователей к использованию образных метафор. Так, Л. С. Выготский считает, что «мысль проливается дождем слов» или «мысль подобна нависшей туче» [2]. Однако по мнению Т. Н. Ушаковой, несмотря на распространённость подобных метафор, они представляются методологически некорректными. В приведённом образе сопоставляются два состояния одного и того же физического вещества (воды), тогда как отношение между мыслью и речью принципиально иное: мысль относится к сфере психического, идеального, тогда как речь — к сфере материального, акустически и артикуляционно выраженного [8]. Следовательно, аналогия перехода вещества из одного агрегатного состояния в другое не отражает специфику взаимодействия сознания и речи и может вводить в заблуждение относительно природы данных феноменов. Дж. Лакофф и М. Джонсон в работе «*Metaphors We Live By*» продемонстрировали, что концептуальные метафоры формируются на основе телесного опыта и систематически организуют мышление. Метафорические структуры исходного языка часто опираются на специфические сенсомоторные схемы (например, пространственные отношения), и их адекватная передача требует понимания исходной схемы на уровне телесного опыта [10]. В практике перевода довольно часто возникают ситуации, когда неверно переданная метафора способна «сломать» эмоциональный отклик повествования.

Размышления ученых по вопросу исследования концепта языкового сознания позволяют отметить, что речемыслительная деятельность, в т. ч. перевод, не сводится к вычислению соответствий между знаками, но включает соматический опыт переводчика и читателя, а также культурно-структурированные реакции на язык. При этом современная концепция в области идеологии перевода подчёркивает, что переводчик всегда действует в рамках культурных и институциональных ограничений: выбор стратегии, стиля, эмоционально-окрашенной лексики, а также языкового регистра обусловлен социальными нормами и идеологией целевой культуры. В этой связи понятия «идиосоматика» и «идеосоматика», которыми в своих научных трудах оперирует Д. Робинсон, представляют собой стремление сформировать теоретические основы двух взаимосвязанных измерений перевода: индивидуального, телесно-чувственного восприятия языка и коллективно-культурного, идеологически оформленного восприятия. Данные концепты формируют основу переосмысления перевода как *воплощённого межъязыкового и межкультурного взаимодействия*.

Представляется целесообразным более детально рассмотреть соотношение понятий идиосоматики и идеосоматики, а также выявить специфику их взаимосвязи в контексте переводческого процесса. Д. Робинсон выстраивает рассуждение вокруг

противопоставления когнитивного и соматического восприятия языка, реализуемого через категории идиосоматики и идеосоматики перевода. Согласно автору, процесс освоения и понимания иностранного языка не ограничивается когнитивной деятельностью: язык начинает восприниматься как «реальность» лишь тогда, когда вступает в непосредственное взаимодействие с телесно-эмоциональной сферой субъекта. Развивая данную идею, исследователь отмечает: “Foreign languages begin to take on reality... through our somatic responses to them” — «Иностранные языки обретают реальность... через наши соматические реакции» (Перевод наш — Е.Ф.) [13, с. 15]. Таким образом, успешное владение языком и, следовательно, качественно выполненный перевод требуют не только интеллектуального анализа, но и способности буквально «чувствовать слова».

Соматическое восприятие языка, следуя за автором, предполагает не пассивное наблюдение за жестами или артикуляцией носителя, а активное воображаемое включение переводчика в телесный опыт другого, т.е. буквально вживаться в тело говорящего (в терминах Д. Робинсона — «проецировать себя в тело другого человека»). Подобное отождествление с телом носителя языка для понимания его интенции представляет собой одно из базовых профессиональных качеств, определяющих успешность переводческой деятельности. Если же переводчику не удаётся «почувствовать тело исходного текста», вероятность создания «физически осязаемого» или эмоционально достоверного целевого текста оказывается минимальной. Понятие эквивалентности перевода Д. Робинсон интерпретирует с позиции соматического подхода. Согласно исследователю, эквивалентность не сводится к семантическому соответствию, но основана прежде всего на телесном созвучии: “Equivalence between an SL and a TL word or phrase is always primarily somatic: the two phrasings feel the same” — «Эквивалентность между словом или фразой в исходном и в целевом языках всегда прежде всего соматическая: оба выражения ощущаются одинаково» (Перевод наш — Е. Ф.) [13, с. 18].

Тем самым критерий переводческой адекватности определяется не только лингвистическими, но и перцептивно-телесными характеристиками. Однако, как подчёркивает автор, такие ощущения неизбежно носят субъективный характер: то, что одному переводчику представляется эквивалентным, для другого может показаться интонационно или эмоционально неуместным. Противопоставлением идиосоматическому аспекту перевода Д. Робинсон вводит понятие идеосоматики, интерпретируемое как проявление культурно-идеологической телесности языка. В рамках традиционного рационалистического подхода язык трактуется как «трансцендентальная система правил», лишённая телесного и чувственного измерения; соответственно, «чувственная составляющая» в переводе считается нежелательной, а её проявление воспринимается как отклонение от нормы. Данная установка, по мнению автора, представляет собой форму коллективного, институционального программирования переводческого поведения. Аналитическая теория перевода, декларирующая нейтральность и объективность, не является исключительно идиосоматическим, но и идеосоматическим изобретением [13], поскольку её мотивация определяется не только индивидуальными, но и коллективными идеологическими установками.

Таким образом, Д. Робинсон резюмирует, что субъективность переводчика не существует в чистом виде, а обусловлена взаимодействием индивидуально-телесного и культурно-идеологического уровней. Иными словами, “... what we think of as “ourselves” is a complex mixture of idiosomatic and ideosomatic experience” — «... то, что мы считаем самими собой, представляет собой сложную смесь идиосоматического и идеосоматического переживания» (Перевод наш — Е. Ф.) [13, с. 31]. Следовательно,

даже индивидуальный стиль переводчика, воспринимаемый как проявление его личного восприятия мира, формируется под воздействием культурных норм, социальных ожиданий и идеологических конструктов, что делает перевод актом не только личным, но и обусловленным окружающей социальной средой.

Положения диалогической теории Д. Робинсона о телесно-перцептивной природе переводческого акта и о двойственной структуре переводческого опыта — идиосоматической и идеосоматической — создают теоретическую основу для анализа не только литературного, но и аудиовизуального перевода. Учитывая, что фильмом функционирует как паратекстуальная единица (в терминах Ж. Женетта — перитекст), направленная на мгновенное воздействие на аудиторию, соматический аспект перевода приобретает в данном свете особую значимость. Именно в названиях кинопроизведений наиболее отчетливо проявляется взаимодействие индивидуальной телесно-эмпатической реакции переводчика и культурно-идеологических ориентиров, определяющих стратегию перевода: в данном ключе переводческий выбор должен не только «точно» передавать содержание, но и воспроизводить сопоставимый соматический эффект, вызывая ожидаемую эмоцию, жанровое предвосхищение или телесный отклик у зрителя.

Исходя из обозначенных теоретических предпосылок, представляется возможным проанализировать, каким образом идиосоматические и идеосоматические факторы оказывают влияние на выбор стратегии перевода англоязычных названий фильмов на русский язык. Современные переводоведы подчеркивают, что эквивалентность при передаче заголовков определяется многоуровневой системой факторов: семантическими характеристиками, прагматическим потенциалом, жанровой принадлежностью, коннотативным значением, а также культурно-идеологическими ожиданиями целевой аудитории. Как отмечает британская исследовательница М. Бейкер, эквивалентность никогда не является абсолютной, поскольку определяется множеством лингвистических и культурных факторов [9]. Данное положение применимо к фильмомам в первую очередь, поскольку, ввиду принадлежности к крупной коммерческой сфере кино, заголовок является контекстуально зависимым знаком. Культурно-идеологическая составляющая выбора варианта перевода подтверждается работами американского переводоведа Л. Вентути, автора знаменитой концепции «невидимости» переводчика. По мнению специалиста, успешность «скрытности» переводчика характеризуется естественностью текста перевода (ПТ) [15]. Естественность, в контексте перевода названий фильмов, рассматривается как форма идеосоматического «присвоения» текста культурой-реципиентом.

Именно в переводе названий фильмов данная совокупность установок приобретает особую значимость: кино — коммерческий продукт, а заголовок — инструмент маркетинговой коммуникации. Выбор окончательного варианта перевода названия обусловлен комплексом экстралингвистических и социально-коммуникативных факторов. К числу наиболее значимых относятся:

- 1) требования цензуры — «*F**k*» — «*Фак*» (2005);
- 2) ограничения на употребление отдельных общественно-политических концептов — «*American Gangster*» — «*Гангстер*» (2007), «*Captain America: Civil War*» — «*Первый мститель: Противостояние*» (2016);
- 3) актуальные социальные тенденции — «*Follow Her*» — «*Без фильтров*» (2022), «*Tragedy Girls*» — «*Убить за лайк*» (2017);
- 4) динамика успеха определенных кинофраншиз — «*Host*» — «*Астрал. Онлайн*» (2020), «*Deadstream*» — «*Паранормальные явления. Дом призраков*» (2022);

5) актерский состав, который нередко определяет маркетинговое позиционирование фильма и, как следствие, его заголовок — «*Public Enemies*» — «Джонни Д.» (2009).

Указанные параметры могут быть интерпретированы как идеосоматические, поскольку, как было отмечено ранее, они формируются в пространстве коллективно-культурных и идеологически детерминированных телесно-эмоциональных реакций, регулирующих восприятие текста. В результате большинство перечисленных факторов ориентируют переводчика не на формальные операции транскрипции, транслитерации или калькирования, а на использование семантических трансформаций, позволяющих адаптировать заголовок к прагматическим и культурным ожиданиям целевой аудитории. Данное положение подкрепляется эмпирическими данными. Так, согласно результатам исследования, выполненного О. И. Александровой и посвященного семантическим трансформациям в переводе кинематографических названий, из 330 заголовков около 30 % подвергаются существенным преобразованиям, включающим замену ключевых референтов, усиление эмоционально-соматического воздействия на аудиторию или смещение акцента с персонажа на событие или место действия [1]. С учётом того, что рассматриваемое исследование охватывает фильмы, вышедшие в российский прокат в 2018 году, представленные статистические данные оказываются весьма любопытными. Менее половины картин получили трансформированные варианты названий, что свидетельствует о тенденции к сохранению структурной и семантической близости к оригиналу, а также о предпочтении стратегий транскрипции, транслитерации и калькирования как средств достижения максимально возможной эквивалентности. Однако подобный процент не следует интерпретировать как снижение значимости либо постепенное вытеснение семантических трансформаций из практики перевода фильмонимов. Напротив, ограниченность выборки одним календарным годом закономерно снижает долю преобразованных заголовков, тогда как в более масштабных корпусах семантические трансформации стабильно занимают существенную долю переводческих решений.

Следует подчеркнуть, что стратегии трансформации по-прежнему активно используются в современной переводческой практике, что обусловлено как расширением профессионального инструментария, так и общими процессами информационно-технологической модернизации. Сегодня типичная практика прокатных компаний предполагает предварительную передачу текстовых материалов фильма переводчику, наличие адекватных временных рамок для подготовки перевода и доступ к справочным ресурсам (специализированным словарям, параллельным текстам, корпусам данных и т. п.), что обеспечивает более взвешенный и обстоятельный подход к передаче художественного содержания. Несмотря на то, что переводчик нередко задействован в нескольких проектах одновременно, профессионализация, накопление опыта и доступ к методическим материалам позволяют оперативно адаптироваться к требованиям рынка и поддерживать высокий уровень качества перевода. Подобная профессиональная обстановка заметно контрастирует с практиками, характерными для так называемой «эпохи VHS», впоследствии приобретшей статус культурного феномена. В данный период в связи с дефицитом лицензионной продукции и её высокой стоимостью на рынке широкое распространение получили пиратские копии киноматериалов. Для подобных нелегальных версий были характерны неудовлетворительное качество видеоряда и звукового сопровождения, а также отсутствие дубляжа: зрителю предлагалась либо оригинальная звуковая дорожка, либо одноголосый любительский закадровый перевод, знаковыми фигурами которого

являются А. М. Михалев, Л. В. Володарский, В. О. Горчаков, А. Ю. Гаврилов и др. В. О. Горчаков в интервью изданию «КиноPeople» сообщает, что не просматривал оригинальные ленты перед переводом, поскольку «это была необходимость ... в день приходилось переводить по десять фильмов. Такой перевод с ходу был очень хорошей школой, так как нельзя было останавливаться — ни в кинотеатре, ни на видео. А теперь, когда можно остановить, вернуть, исправить то, что тебе не понравилось — эта работа может затянуться...» [18]. Подобный темп работы был типичным для значительной части переводчиков «эпохи VHS», что закономерно отражалось на качестве создаваемых переводов. Среди наиболее показательных примеров в области перевода фильмонимов следует выделить «*The Terminator*» — «*Киборг-убийца*» (1984) и «*X-Men*» — «*Радиоактивные люди*» (1992). Данные варианты, отличающиеся заметной семантической вольностью и нередко вызывающие комический эффект, со временем стали неотъемлемой частью отечественного интернет-сообщества.

Возвращаясь к современному этапу аудиовизуального перевода, следует отметить, что на стадии чернового перевода переводчик занимается не только передачей диалогов и надписей, но и подбором вариантов названия. Процедуру условно можно разделить на два этапа. На первом этапе переводчик свободен в выборе вариантов: он «вживается» в контекст фильма, размышляет о значении заголовка и замысле автора, подбирая те варианты, которые соответствуют коммуникативной роли оригинала. Такой подход можно описать через призму идиосоматики — индивидуального, телесно-чувственного восприятия текста. Второй этап начинается после отправки чернового варианта на согласование менеджерам прокатной компании. На данном этапе вступают в силу экстралингвистические и социально-коммуникативные факторы: варианты перевода претерпевают существенные изменения с учётом актуального социального курса, трендов рынка и внутренней политики прокатной студии. Таким образом, перевод переходит из личного измерения в коллективно-культурное, адаптируясь к общественным нормам и идеологическим установкам.

Рассмотрим применение данной модели в русле актуальной практики перевода фильмонимов. Британо-американский комедийный фильм «*Snatch*» — «*Большой куш*» (2000) вышел в мировой прокат в 2000 году; его российская премьера состоялась годом позже (студия «Каскад Фильм»). Сложный сюжет картины, юмористические и абсурдные ситуации произвели благоприятное впечатление на отечественного зрителя. Вместе с тем при адаптации к российскому прокату были внесены существенные изменения. По соображениям цензуры вся нецензурная лексика была заменена нейтральной, что значительно смягчило речь лондонских преступников. Утерян также колорит английских каламбуров и устойчивых выражений — заложенные автором комические эффекты были нивелированы или полностью опущены. Русскоязычный вариант названия «*Большой куш*» отличается семантической нейтральностью и не передаёт того криминального оттенка, который заложен в оригинальном наименовании «*Snatch*». Последнее содержит значимый семантический компонент, отражающий ключевой сюжетный мотив — стремительное и почти хаотическое «перехватывание» драгоценного камня различными персонажами, что формирует сквозную метафору динамики повествования и криминального характера происходящего.

Прокатный перевод «*Большого куша*», а также версии, выполненные по заказу телевизионных компаний, представляется возможным рассмотреть, как перевод, ориентированный на идеосоматическую модель: он адаптирован к социальным требованиям (в первую очередь — цензурным) и «ощущается» как стилистически приемлемый текст. Вскоре после выхода картины начал появляться любительский

перевод, который, по мнению части зрителей, был направлен на исправление допущенных недочётов. Наиболее заметный пример — перевод Д. Ю. Пучкова, известного под псевдонимом Гоблин. В «гоблинской» версии переводчик стремится в максимальной степени сохранить прагматический потенциал исходного текста, что требует особого внимания к передаче обценной лексики оригинала. Вместо смягчения или нейтрализации табуированной лексики подбираются функционально соразмерные эквиваленты в языке перевода (ПЯ), сопоставимые по степени экспрессивности и коммуникативного воздействия. Кроме того, особое внимание было уделено реконструкции прагматического потенциала оригинальных каламбуров и юмористических реплик, что позволяет обеспечить адекватное восприятие фильма целевой аудиторией. Название «*Cn****ли*», выбранное Д. Ю. Пучковым для «*Snatch*», вызвало неоднозначную реакцию: с одной стороны, такая версия демонстрирует «телесный» отклик языка и сохраняет невидимую связь с содержанием оригинала, благодаря которой передаётся криминальный флер и эмоциональная напряжённость, а с другой, подобный перевод в рамках официального проката и лицензионных изданий абсолютно неприемлем. Тем не менее, следует отметить, что в интернет сообществе «гоблинский» перевод данного фильма стал широко популярным: многие пользователи советуют смотреть «*Большой куш*» исключительно в переводе Гоблина, а отдельные фразы и само название данной версии вошли в повседневный лексикон российского зрителя.

Не менее любопытным примером взаимодействия идеосоматического и идеосоматического измерений является эксперимент, проведенный в 2020 году упомянутой ранее студией «Каскад Фильм». Во время подготовки к выпуску в прокат фильма «*Guns Akimbo*» (2019) редакция компании «впервые в истории российского кинопроката» предложила аудитории участвовать в выборе названия [17]. В официальной группе «ВКонтакте» зрителям были представлены два варианта перевода: дословный «*Пушки Акимбо*» и альтернативный «*Безумный Майлз*». В опросе приняли участие около 48 тыс. человек: 60 % проголосовали за вариант «*Пушки Акимбо*» (28 830 голосов против 19 201 за перевод «*Безумный Майлз*»). Комментируя результаты опроса, представители студии «Каскад Фильм» заявили, что фильм выйдет в прокат под названием «*Пушки Акимбо*». Одна из отличительных черт данного эксперимента заключалась в том, что пользователи предлагали множество собственных креативных вариантов — «*С двух рук*», «*Не покладая пушек*», «*По-македонски*», «*Гарри Поттер и руки-пистолюки*» и др., часть из которых носила комический характер. Предложенные варианты иллюстрируют, как индивидуальные языковые фантазии аудитории пересекаются с официальным переводом: коллективное решение во многом отразило идеосоматический характер восприятия и ожидания целевой аудитории.

Заключение. В ходе проведённого исследования была достигнута поставленная цель — систематизировано и эмпирически обосновано влияние аспекта идио- и идеосоматики на перевод англоязычных названий фильмов для российского кинопроката, а также сформулированы методические положения, регламентирующие процедуру принятия прокатных решений. Полученные результаты подтверждают продуктивность диалогической теории перевода Д. Робинсона для анализа фильмонимов, как паратекстуальных единиц с выраженной прагматической и перцептивной нагрузкой.

В рамках решения первой задачи была уточнена концептуальная специфика понятий «идеосоматика» и «идеосоматика» в рамках переводоведения. Исследование демонстрирует, что идеосоматика отражает индивидуально-телесную, интуитивную реакцию переводчика на исходное название, тогда как идеосоматика репрезентирует

совокупность коллективно-культурных, институциональных и рыночных предписаний, определяющих допустимые границы переводческого выбора. Их разграничение позволило описать перевод фильмонимов, как многоуровневый процесс согласования индивидуального и коллективного опыта.

В ходе сопоставления стратегий перевода названий было установлено, что формально-ориентированные приёмы (транскрипция, транслитерация, калькирование) преобладают в условиях минимального идеосоматического контроля, тогда как семантические трансформации активизируются при необходимости адаптации названия к ожиданиям целевой аудитории и требованиям выпуска прокатной продукции. В результате изучения корпусных данных и кейсов удалось подтвердить устойчивую тенденцию к использованию трансформационных стратегий в случаях, когда требуется усиление эмоционально-прагматического воздействия или смещение фокуса интерпретации.

Рассмотрение перевода названия художественного фильма «*Snatch*» (2000) позволило наглядно продемонстрировать механизм взаимодействия идиосоматических и идеосоматических факторов: индивидуально мотивированный переводческий вариант подвергается институциональной фильтрации, в результате чего формируется прокатное решение, ориентированное на коллективное восприятие и нормативные ограничения. Анализ экспериментальных практик, применённых в ходе перевода художественного фильма «*Guns Akimbo*» (2019), выявил новые формы идеосоматического воздействия, включая вовлечение зрительской аудитории в процесс выбора переводческого решения, что свидетельствует о трансформации традиционной модели аудиовизуального перевода в сторону интерактивности и рецептивной верификации.

Таким образом, полученные результаты позволяют заключить, что перевод названий фильмов представляет собой динамическую процедуру балансирования между идиосоматической интуицией переводчика и идеосоматическими параметрами принимающей культуры и маркетинговых стратегий кинокомпаний. Практическая значимость исследования заключается в возможности применения разработанных методических положений в профессиональной деятельности переводчиков аудиовизуального контента. Перспективы дальнейших исследований связаны с расширением корпусного материала, привлечением экспериментальных рецептивных методов и более детальным изучением влияния соматического восприятия на эффективность переводческих решений в сфере медиакоммуникации.

СПИСОК ЛИТЕРАТУРЫ

1. Александрова О.И. Семантическая трансформация названий кинофильмов, переведенных на русский язык / О. И. Александрова // Вестник РУДН. Сер. Теория языка. Семиотика. Семантика. 2019. — Т. 10. № 4. — С. 810–827. — <http://doi.org/10.22363/2313-2299-2019-10-4-810-827>.
2. Выготский Л.С. Мышление и речь : психологические исследования / Л.С. Выготский. — М.: Нац. образование, 2016. — 367 с.
3. Леонтьев А.Н. Деятельность. Сознание. Личность / А.Н. Леонтьев. — М.: Политиздат, 1975. — 303 с.
4. Калиш Е.Е. Реконструкция дискурса в целях перевода. Теоретические проблемы: Монография / Е.Е. Калиш. — Иркутск : Изд-во ИГУ, 2018. — 151 с.
5. Карачева Н.С. В поисках «дома в медвежьем углу»: В. Руднев vs. Б. Заходер в диалоге с А. А. Милном / Н.С. Карачева // Научно-методический электронный журнал «Концепт». — 2014. — Т. 20. — С. 2576–2580.
6. Куницына Е.Ю. О некоторых лингвофилософских аспектах людической теории художественного перевода / Е.Ю. Куницына // Вестник Бурятского государственного университета. Сер. Язык. Литература. Культура. — 2010. — № 11. — С. 70–76.
7. Рубинштейн С.Л. Основы общей психологии / С.Л. Рубинштейн. — Санкт-Петербург: ПИТЕР, 1998. — 705 с.

8. Ушакова Т.Н. Языковое сознание и принципы его исследования / Т.Н. Ушакова // Языковое сознание и образ мира. — М.: Федеральное государственное бюджетное учреждение науки Институт языкознания Российской академии наук, 2000. — С. 13–23.
9. Baker M. In other words : A coursebook on translation. — Repr. — London and New York : Routledge, 1997. — 304 p.
10. Lakoff G. Metaphors We Live By / G. Lakoff, M. Johnson. — Chicago and London : The University of Chicago Press, 1980. — 242 p.
11. Li B. An Interview with Prof. Douglas Robinson on Translation and Translation Studies // Compilation and Translation Review. Lingnan University of Hong Kong. — 2014. — Vol. 7. — No. 1. — pp. 235–260.
12. Okulska I. Douglas Robinson, Charles Bernstein, Versatorium and Metonymic Repetition: Tropes as a Practical Tool for Translation Criticism // Przekładaniec, special issue. “Word and Image in Translation”. — 2018. — pp. 140–166.
13. Robinson D. The Translator’s Turn. — London : The Johns Hopkins University Press, 1991. — 318 p.
14. Scott C. The metamorphoses of the body in the space/time of literary translation // inTRAlinea. Online translation journal. [Электронный ресурс]. — 2022. — Режим доступа: https://www.intralinea.org/specials/article/the_metamorphoses_of_the_body_in_the_space_time_of_literary_translation (дата обращения: 26.11.2025).
15. Venuti L. The Translators Invisibility: A History of Translation. — Repr. — London and New York : Routledge, 1995. — 353 p.
16. Zhu L. The Translator-Centered Multidisciplinary Construction. Douglas Robinson’s Translation Theories Explored. — Bern : Peter Lang AG, 2012. — 243 p.

СПИСОК ИСТОЧНИКОВ

17. Вконтакте. «Пушки Акимбо»: как пользователи VK выбрали название для нового фильма с Дэнниелом Рэдклиффом. [Электронный ресурс]. — Режим доступа: <https://vc.ru/vk/103857-pushki-akimbo-kak-polzovateli-vk-vybirali-nazvanie-dlya-novogo-filma-s-denielom-redkliffom> (дата обращения: 29.11.2025).
18. Fantlab. Голос с прищепкой. Интервью Василия Горчакова. [Электронный ресурс]. — Режим доступа: <https://fantlab.ru/blogarticle24595> (дата обращения: 01.12.2025).

REFERENCES

1. Aleksandrova O.I. (2019) Semanticheskaya transformatsiya nazvaniy kinofilmov perevedenikh na russkiy yazyk [Semantic transformation of movie titles translated into Russian]. Vestnik RUDN. Seriya Teoriya yazyka. Semiotika. Semantika. [Bulletin of the Peoples' Friendship University of Russia. Series: Language Theory. Semiotics. Semantics], 10 (4), 810–827 (In Russian).
2. Vygotskiy L.S. (2016) Myshlenie i retych : psihologicheskiye issledovaniya [Thinking and Speech: Psychological Studies]. Moscow: National education (In Russian).
3. Leontyev A.N. (1975) Deyatel'nost. Soznanie. Lichnost. [Activity. Consciousness. Personality]. Moscow: Politizdat (In Russian).
4. Kalish E.E. (2018) Rekonstruktsiya diskursa v tselyakh perevoda. Teoreticheskiye problemi. [Reconstruction of discourse for translation purposes. Theoretical issues]. Irkutsk (In Russian).
5. Karacheva N.S. (2014) V poiskah “doma v medvezhyem uglu”: V. Rudnev vs. B. Zakhoder v dialoge s A.A. Milnom [In search of a “home in Bear Corner”: V. Rudnev vs. B. Zakhoder in dialogue with A.A. Milne]. Nauchno-metodicheskiy elektronnyy zhurnal “Kontsept”. [Scientific and methodological electronic journal “Concept”], 20, 2576–2580 (In Russian).
6. Kunitsyna E.Yu. (2010) O nekororikh lingvofilosofskikh asperktah ludicheskoy teoriiy khudozhestvennogo perevoda [On linguophilosophical aspects of the ludic theory of literary translation]. Vestnik Buryatskogo gosudarstvennogo universiteta. Seriya Yazyk. Literatura. Kultura. [Bulletin of Buryat State University. Series: Language. Literature. Culture], 11, 70–76 (In Russian).
7. Rubinshtein S.L. (1998) Osnovy obschey psikhologii [Fundamentals of General Psychology]. Saint-Petersburg: PITER (In Russian).
8. Ushakova T.N. (2000) Yazykovoye soznanie i printsipi ego issledovaniya [Language consciousness and principles of its study]. Moscow: Institute of Linguistics, Russian Academy of Sciences (In Russian).
9. Baker M. (1997) In other words : A coursebook on translation. — London and New York: Routledge (In English).
10. Lakoff G., Johnson M. (1980) Metaphors We Live By. — Chicago and London: The University of Chicago Press (In English).
11. Li B. (2014) An Interview with Prof. Douglas Robinson on Translation and Translation Studies. — Lingnan University of Hong Kong, 7 (1), 235–260 (In English).

12. Okulska I. (2018) Douglas Robinson, Charles Bernstein, Versatorium and Metonymic Repetition: Tropes as a Practical Tool for Translation Criticism. — *Przekładaniec*, 140–166 (In English).
13. Robinson D. (1991) *The Translator's Turn*. — London: The Johns Hopkins University Press (In English).
14. Scott. C. (2022) The metamorphoses of the body in the space/time of literary translation. — *inTRAlinea*. Online translation journal (In English).
15. Venuti L. (1995) *The Translators Invisibility: A History of Translation*. — London and New York: Routledge (In English).
16. Zhu L. (2012) *The Translator-Centered Multidisciplinary Construction. Douglas Robinson's Translation Theories Explored*. — Bern: Peter Lang AG (In English).

Поступила в редакцию 26.03.2026 г.

IDIO-IDEOSOMATIC DETERMINANTS OF FILM NAME TRANSLATION: PRAGMATIC AND PERCEPTUAL ASPECTS

E.V. Fomin, N.V. Shchurik

The article addresses the influence of idio-ideosomatic characteristics on the translation of film titles (from English into Russian). The translation of film titles is considered a special form of intercultural communication, in which translation decisions are influenced by the dichotomy of two dimensions: individual and collective-cultural. The relevance of the study is accounted for by the growing role of film titles in the modern film market. The significance of a film title is determined by its pragmatic dominance—its function of influence, which subordinates its original nominative nature. Particular attention is paid to the analysis of factors that determine the choice of translation, including cultural expectations, value orientations, and institutional distribution constraints. The work demonstrates that the translation of film titles often goes beyond formal correspondence with the original and is oriented toward achieving a comparable emotional and perceptual effect. The novelty of this study is emphasized by the insufficient research on the aspect of idiom-ideosomatics in the field of audiovisual translation. The results of the work can be used for further study of the somatic perception of translation, as well as for improving the practices of translating audiovisual content.

Key words: idiosomatics, ideosomatics, film names, audiovisual translation, consciousness, bodily-sensory perception, semantic transformation, cultural-ideological factor.

Фомин Егор Вениаминович.

Магистрант кафедры перевода и переводоведения
Иркутский государственный университет,
Российская Федерация, г. Иркутск.

ORCID 0009-0002-5439-4546.
E-mail: egorfomin2002@mail.ru

Fomin Egor Veniaminovich.

Master's student of Translation and Translation
Studies Department
Irkutsk State University, Russian Federation, Irkutsk.
ORCID 0009-0002-5439-4546.
E-mail: egorfomin2002@mail.ru

Щурик Наталья Викторовна.

Кандидат филологических наук, доцент.
Иркутский государственный университет,
Российская Федерация, г. Иркутск.
Зав. кафедрой перевода и переводоведения
ORCID 0000-0002-0036-5582.
E-mail: amistad@yandex.ru

Shchurik Natalia Viktorovna.

Candidate of Philology, Associate Professor.
Irkutsk State University, Russian Federation, Irkutsk.
Head of Translation and Translation Studies
Department
ORCID 0000-0002-0036-5582.
E-mail: amistad@yandex.ru